

研究データ共有のために： データのドキュメンテーションと 引用のチェックリスト

オープンサイエンスの旅の第一歩を踏み出そう！
—あなたの「Open Science Journey」へようこそ—

研究データを計画し、管理し、共有しましょう。
このチェックリストを活用して、データ管理と共有方法を改善しましょう。

本チェックリストの対象となる方は：

1. チームまたはプロジェクトの研究者
2. チームまたはプロジェクトのリーダー

このチェックリストは一般的なものであり、あなたの所属機関、研究室、研究チーム、あるいは研究資金配分機関の要件によっては調整が必要です。

A. 研究プロジェクトにおけるデータの計画と管理

1. ファイル形式を決定し、データファイルを整理しましょう：

- a. 長期的なアクセスを保証するために、**汎用フォーマット**（例：テキストファイル（plain text））および情報のロスがない圧縮ファイル形式（例：TIFF）を使用しましょう。暗号化されたファイル形式は、将来のアクセスに問題が生じる可能性があります。データ解析に使用する専門的なソフトウェアについても、オープンソースで代替するのが望ましいでしょう。
- b. 人間も機械も読み込み可能、処理可読な、中身のわかる**使いやすいファイル名**にしましょう。好ましいファイル名のつけ方の例としては、1) 一緒につなげたい用語同士はハイフン（-）でつないだり、区別したい異なる情報はアンダースコア（_）で区切るなど、それを用いる意図を検討して区切り文字を使う、2) 特殊文字（例：\$）、空白文字、句読点を避ける、3) 内容を表す意味のあるファイル名やメタデータを作成する、4) 日付の表現であれば、例えば YYYY-MM-DD のように国際標準の形式を用いて、デフォルトの並び順を容易にする、などが考えられます。Jenny Bryan の [How to name files](#) を参照してください。
- c. **高品質で、かつ読み違い・誤解のないデータになるようにデータを整理しましょう**。データ整理に関する一般的な情報については、EDI リポジトリの [Guidelines for cleaning data](#) を参照してください。
- d. **プロジェクトのフォルダーの階層構造やファイル構造を決めておきましょう**。一貫性・整合性を保つため、一つのプロジェクトには一つのディレクトリを使用し、機能（データ、コードなど）や出力（図、結果など）ごとに分類しましょう。オリジナルの生データは分離して編集できないようにし、編集する際は生データからのコピーを作って作業しましょう。Turing Way が開発した [ファイル構造の概要](#) を参照してください。
- e. データに関する情報を提供するため、**最低一つ、できれば複数の README ファイルを作成しましょう**。データ収集時に関連情報を残すように計画をたてるのが望ましいでしょう。メタデータを作成する際に役立つ基本的な要素を含めましょう。
 - ファイルの構造や複雑さによっては、各データセットの README と、ファイル構造全体（「ファイルディレクトリ」とも呼ばれます）を説明する README ファイルを作成することも有用です。

README ファイルには、以下の要素を含めましょう：タイトル、研究者情報と連絡先、収集日、地理情報、データの特徴を表し検索に有用なキーワードや記載、言

語情報、資金源、共有/アクセス情報、データおよびファイルの概要、方法論に関する情報、データ固有の情報など。

コーネル大学による [Guide to writing "readme" style metadata](#) には、[ダウンロード可能な README ファイルのテンプレート](#)があります。また、スミソニアン図書館の [Describing Your Data: Data Dictionaries](#) も参考になるでしょう。

メタデータに関する一般的な情報については、EDI Repository の [Creating metadata](#) を参照してください。

README ファイルを更新して最新情報にし続けることも大切です。

2. バージョン管理、ワークフロー、ノートブックツールでデータをより効率的に管理しましょう：

- a. **バージョン管理システムを利用して、ファイルの変更情報を記録しましょう。**これはプロジェクトの履歴（例えば、データ取得作業や、フォーマット変更など）の記録でもあります。[GitHub](#)、[GitLab](#)、[Open Science Framework \(OSF\)](#)などのプラットフォームを使えば、共同作業やオンラインバックアップ機能が利用できます。
- b. 再現性と拡張性の高いデータ解析のため、**ワークフロー管理ツールを活用しましょう。**[Common Workflow Language \(CWL\)](#)のようなワークフロー言語は、コマンドラインツールの説明や、そうしたツール同士をつなぎ合わせてワークフローを作成する方法を提供してくれます。類似のオプションとして [Snakemake](#)、[Nextflow](#)、[Galaxy](#) があります。
- c. 研究室では、研究や実験、手順などを記録するための**電子ラボノートの利用を検討しましょう。**[RSpace](#)などのラボノートには、研究のワークフローを統合しながら、より効率的に研究プロセスを記録し、共有する機能があります。
- d. あなたや他の人々が過去に作成・収集した**データの使用許諾および/またはデータ要求契約に留意し、遵守しましょう。**

3. データファイルの保存とバックアップ：

- a. 信頼できるシステムを用いて**自動的にバックアップされるようにして、ファイルの安全を確保しましょう。**所属機関でバックアップサービスが提供されている場合は、それを利用しましょう。バックアップシステムは、地理的に異なる場所にあることが望ましいです（例：クラウドストレージサービスなど）。

B. データをオープンに共有する

研究フェーズが一段落した時や、出版する前にこれらのステップを使用します。

1. データを保存するリポジトリを選択しましょう

- a. 自分で作成したデータをどこにデポジットするか**計画**することで、後になって文書化したり共有したりする際により効率的に構造化し管理するための指針が得られます。[Repository Guidelines](#)が参考になるでしょう。

2. 保存するデータを決定しましょう

- a. **あなたが収集または作成したデータ（一次データなど）**や、研究で利用した**加工データ**は、読者があなたの研究結果を評価してそれに続く研究ができるよう、利用可能な状態で保存しておく必要があります。
- b. **モデルやシミュレーションデータについては**、一般的にモデルとその入力パラメータや設定を保存する必要があります。EarthCube モデルコミュニティは、研究において何を保存すべきかという**指針を示したフレームワーク**を開発しており、簡単に採用できます。
- c. **非常に大きなデータ**（1 テラバイト以上）については、手数料や追加のリソースが必要になることが多く、保存が困難になる可能性があります。このような場合、データ保存とコンプライ

アンスに関するソリューションを提供する機関を利用するのも一つの方法です。その他の選択肢は、[このブログ記事](#) ([Internet Archive](#) のリンクはこちら) で紹介しています。

3. データをデポジットする前のドキュメンテーション - README ファイル、メタデータ、ライセンス

a. メタデータを用意しましょう (推奨)

多くの保存用リポジトリでは、データを理解するために必要なドキュメンテーションの種類についてガイドが用意されています。(例: [EDI リポジトリのガイダンス](#)) そのようなガイドがない場合は、上述の README ファイルに関する記述を参照してください。

b. データにライセンスを付与しましょう (必須)

あなたのデータの利用形態に応じたライセンス許諾を選択しましょう。再利用を促すために、データはできるだけオープンにしましょう。望ましいライセンスは CC0 または CC-BY 4.0 です。詳しくは [クリエイティブ・コモンズ・ライセンス](#) の解説を参照してください。

4. 選んだりポジトリにデータをデポジットしましょう

a. 選択したりポジトリのガイダンスに従いましょう。

README ファイルや Metadata ファイルを含めましょう。

選択したライセンスを確認します。これはリポジトリによって管理されている場合が多いですが、そうでない場合は希望するライセンス情報を含めましょう。

b. リポジトリに引用情報が希望どおりに明示されていることを確認しましょう。

C. すべてのデータを引用する

- あなたの論文の「参考文献」として、使用した一次データや加工データの（自分の作成したデータだけでなく、他の人が作成したデータも含めて）**データ引用を記載しましょう**。そうすることで、データに対する適切なクレジットが保証されます。
- 論文には、データの入手先と入手方法（データにアクセスするためのオンライン手段を含む）を説明する **Data Availability Statement** を含めるようにしましょう。ジャーナルに論文を投稿する前にリンクやファイルを確認し、論文の査読時にデータにアクセスできるようにしましょう。
- [Data and Software Availability and Citation Checklist](#) を活用して、引用と Availability Statement が完全であることを確認しましょう。詳細については、[Data and Software Sharing Guidance for Authors](#) を参照してください。

関連するチェックリストへのクイックリンクです：

- [研究者の「デジタルプレゼンス」チェックリスト](#)
- [ソフトウェアのドキュメンテーションと引用のチェックリスト](#)

アップデートのご要望は、datahelp@agu.org までメールにてお寄せください。メールには、チェックリストの名称と DOI を明記してください。

このチェックリストを引用するには：

Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, Stall, Shelley, Specht, Alison, O'Brien, Margaret, Machicao, Jeaneth, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, David, Romain, Santos, Solange, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira, & Mabile, Laurence. 研究データ共有のために：データのドキュメンテーションと引用のチェックリスト. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7944764>